

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Джураев Р. Х.

Академик АН Руз, заведующий научно-исследовательского отдела «Технологии организации и управления национальным образовательным процессом» Национального института педагогики воспитания имени Кары - Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675396>

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы к организации воспитательной работы в условиях цифровой трансформации образования, где особое место в современной педагогике занимает киберонтологический подход, первостепенной задачей которого является социализация современных обучающихся к цифровой среде. Организация воспитательной работы с помощью цифровых технологий способствует развитию творческого мышления, дает возможность обучающимся самим создавать воспитывающую среду, формируя при этом субъектность.

Ключевые слова: современные подходы, воспитательная работы, цифровое образование, киберонтологический подход, цифровая среда, цифровые технологии

Annotation. This article examines modern approaches to organizing educational work in the context of the digital transformation of education, where the cyberontological approach occupies a special place in modern pedagogy, with the primary task being the socialization of contemporary learners to the digital environment. Organizing educational work through digital technologies contributes to the development of creative thinking, allowing students to create an educational environment themselves, thereby shaping their subjectivity.

Keywords: modern approaches, educational work, digital education, cyberontological approach, digital environment, digital technologies.

Введение

В современном мире, изменчивом и динамичном, вопросы воспитания нового поколения в системе образования и в государстве в целом выдвинуты на ведущие позиции. Воспитание играет ключевую роль, не только формируя базовые ценности и мировоззрение человека, но и обеспечивая межпоколенные связи, сохранность культуры народа, преданность своей стране, возможность взаимовлияния и самораскрытия внутреннего личностного потенциала. Это находит отражение в Указе Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года № УП - 5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах, где ведущим принципом государственной образовательной политики выдвигается воспитание человека-гражданина, уважающего права и свободы других людей, формирование активной, творческой, критически мыслящей личности, способной приносить пользу обществу, что признается необходимым условием успешной реализации демократических реформ и гуманизации общественных процессов[1].

Однако выполнение данной задачи в условиях изменившейся образовательной среды в связи с цифровой трансформацией образования требует пересмотра существующей системы воспитания, обновления методов, форм, средств воспитательного воздействия. Это способствует формированию новых методологических подходов, позволяющих организовать воспитательную работу в новом ключе. На фоне этого педагогическое сообщество нуждается не только в описании и классификации, но и в систематизации существующих педагогических подходов.

Целью исследования является систематизация знаний о сложившихся методологических подходах к организации воспитательной работы в системе профессионального образования.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи использовали метод исследования – анализ педагогической литературы, затрагивающей различные аспекты воспитания.

Результаты исследования и их обсуждение

Воспитательная работа является важнейшим компонентом воспитательного процесса. Существуют различные подходы в методологии воспитания, каждый из которых представляет собой совокупность принципов и методов, в рамках которых строится организация воспитательной деятельности.

В традиционной педагогике процесс воспитания носит директивный характер, направленный на передачу из поколения в поколение сложившихся культурных традиций, социальных норм и правил. Воспитанник выступает в позиции объекта воспитания, что порождает игнорирование потенциала личности к самовоспитанию и саморазвитию.

Современные же подходы к воспитанию ориентированы на индивидуальность воспитанников, уважение их личности и признание права выбора, при этом активизируется субъектность воспитанников в воспитательном процессе. Экскурсно рассмотрим основные существующие современные подходы и детальнее остановимся на наиболее перспективных, с точки зрения автора.

Одним из подходов в методологии воспитания является философско-антропологический. Данный подход опирается на закономерности формирования и развития личности человека, его социализацию и воспитание в социуме. Организация воспитательной работы строится на основе диалогического взаимодействия педагога и обучающегося, с опорой на бытие субъекта воспитательного процесса во всем его духовном единстве; с учетом способности воспитуемого к самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию. Методы воспитания предстают как способы «со-бытия», взаимовлияющие на всех участников воспитательного процесса [5, с. 20; 3].

Созвучным с точки зрения исследования личности воспитуемого, осмысления и понимания педагогом природы воспитуемого с рассмотренным выше подходом является герменевтический подход. Он призван превратить воспитательный процесс в «осмысленный». Это объяснительный подход, позволяющий достичь глубокого понимания сущности воспитательного взаимодействия субъектов воспитания. Он ориентирует педагога на понимание смыслов поступков воспитуемого, понимание его мотивов и целей. Работа с пониманием и толкованием становится основанием любой воспитательной ситуации [6].

Следующие два методологических подхода (системный и синергетический) являются общенаучными, т.е. для педагогики они имеют такое же значение, как для

других конкретных наук. Системный подход утверждает, что личность воспитуемого должна развиваться в системе, каждый компонент которой в максимальной степени взаимосвязан друг с другом. Педагогическое влияние усиливается путем воздействия субъектов воспитания друг на друга, способствуя повышению результативности [5]. При этом специально моделируются и конструируются условия для самореализации и самовыражения всех субъектов воспитания, превращая процесс воспитания из стихийного в упорядоченное, взаимозависимое воздействие [6, с. 9].

Синергетический подход, являющийся разновидностью системного подхода, рассматривает социум как сложную систему, функционирующую по определенным, присущим всем системам, закономерностям: открытость (наличие коммуникационных каналов для обмена веществом, энергией и информацией), нелинейность (наличие у системы множества альтернативных вариантов, путей развития и реагирования), удаленность от состояния равновесия, наличие бифуркационных периодов (т.е. ветвление путей развития системы), возможность случайных флуктуаций (т.е. изменений величин, характеризующих систему) и др. При моделировании воспитательных систем в рамках данного подхода необходимо учитывать обозначенные закономерности системы [6].

Следующие подходы отличаются своей направленностью на сенситивный период воспитуемых, понимание и устремление к пиковым возрастным границам возможностей личностного развития. В границах акмеологического подхода основной упор делается на исследовании закономерностей и механизмов, обеспечивающих возможность достижения высшей ступени (акме) индивидуального развития. Организация воспитательной деятельности при этом должна быть направлена на пиковые достижения на практическом и теоретическом уровнях гуманистического воспитания, типичные для каждого возраста [7].

Личностно-ориентированный подход также ориентирован на учет закономерностей развития личности воспитуемого. Однако основное внимание при организации воспитательного пространства педагогу следует уделять развитию индивидуальности обучающегося, проявлению его субъектных черт и уникальности.

Организация воспитательной работы в рамках деятельностного подхода исходит из необходимости конструирования, проектирования и создания ситуаций совместной воспитывающей деятельности с учетом зоны ближайшего развития и ведущего вида деятельности на данном возрастном этапе. Основной целью выступает не сама деятельность, а деятельность как средство развития субъектности обучающихся. Важным здесь является не трансляция ожидаемого образа поведения, а способствование формированию и развитию личностного опыта в интересах становления субъектности воспитуемого [9].

Следующий подход рассматривает деятельность как ресурс для создания модельных представлений о воспитательном процессе. В рамках вариативно-модельного подхода процесс моделирования и организации воспитательной работы должен быть непрерывным и взаимосвязанным. Модельные представления должны систематически обновляться с учетом полученной информации о субъектах воспитания с учетом их жизнедеятельности. Основными методами воспитания при использовании данного подхода являются: моделирование, программирование, проектирование, прогнозирование.

Взаимодополняющими к рассмотренным выше подходам являются ситуационный и рефлексивный подходы. Ситуационный подход ставит «ситуацию» в ее педагогической

характеристике, отражающей социально-педагогическое взаимодействие педагога с обучающимся, изменение привычных обстоятельств жизнедеятельности последнего, его общения, при котором активизируется активность самого воспитуемого. Организация воспитательной работы должна быть ориентирована на создание воспитательных ситуаций.

А рефлексивный подход ориентирован на обратную связь, на способность дать максимально беспристрастную оценку своим эмоциям, поступкам и т.п. В рамках данного подхода важно умение рефлексировать. В организации воспитательной работы педагог отталкивается от обратной связи, полученной от обучающихся, гибко маневрируя от реализации поставленных воспитательных задач к ответным реакциям на воспитательное воздействие воспитуемых и обратно. Механизм реализации подхода заключен в побуждении и сопровождении педагогом рефлексировать, моделируя или решая актуальные сложившиеся проблемные ситуации.

Большое значение в контексте развивающихся исторических событий, произошедших недавно в нашей стране, имеет социокультурный подход. Он ориентирован на необходимость формирования ценностного и ответственного отношения к окружающему миру как культуuroобразующего фактора. Организация воспитательной работы направлена на формирование в личности воспитуемых общечеловеческой культуры, сохранение культурного наследия, укрепление межпоколенных связей. В воспитательной работе необходимо сформировать воссоединение культурных образцов и норм жизни, что особенно актуально для современного социума.

Компетентностный подход раскрывает новые горизонты воспитательного процесса на компетентностной основе, максимально сближая обучение и воспитание. Он реализуется в образовательной деятельности при формировании и развитии определенных компетенций, т.е. совокупности знаний, умений и навыков, личностных и профессиональных качеств, позволяющих эффективно решать задачи. И.А. Зимняя выделяет три группы компетентностей воспитательной направленности: 1) компетентности, относящиеся к самому человеку как личности (интеграции, гражданственности, самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития); 2) компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы (социального взаимодействия, коммуникативная компетентность); 3) компетентности, относящиеся к деятельности человека (познавательной деятельности) [4].

Следующий методологический подход – киберонтологический – занимает особое место, поскольку призван решать запросы государства и современного общества на актуализацию методов, форм и средств воспитания с учетом экономического развития страны, изменений, произошедших вследствие НТР, запросов рынка труда.[7]

В рамках киберонтологического подхода, являющегося наиболее молодым среди рассмотренных методологических подходов, особое внимание уделено поиску психолого-педагогических технологий воспитания и социализации с учетом ресурсов обучающихся в условиях интеграции предметной действительности и символично-знаковой реальности киберпространства. При организации воспитательной работы необходимо учитывать следующие принципы: 1) традиционные принципы: сознательность, природосообразность, преемственность, научность, наглядность; 2) специфические принципы: принцип интеграции условий развития, воспитания и обучения (условия воспитания и обучения должны быть построены с учетом взаимосвязи предметной

действительности и символично-знаковой реальности киберпространства), принцип технической обеспеченности и доступности (для обеспечения киберсоциализации субъектов воспитания и обучения необходимо техническое, технологическое и методическое оснащение киберпространства), принцип здоровьесбережения, психофизической и социальной безопасности (технологии, методы и средства воспитания, присущие киберпедагогике, не должны нести угрозу для психического, физического и социального здоровья участников образовательных отношений) [7].

Данный подход еще слабо изучен. Многие аспекты организации воспитательной работы в рамках киберонтологического подхода не имеют научного обоснования и апробированы на практике в качестве пилотных версий. Несмотря на это, по мнению автора, именно этот подход способен вывести воспитательный процесс на качественно новый уровень, поскольку содержит в себе большой потенциал для результативного воспитания нового поколения.

Заключение. Анализ и систематизация знаний о современных методологических подходах позволили увидеть существенные изменения во взглядах педагогического сообщества на организацию воспитательной работы. В традиционной педагогике в центре воспитательного процесса стоял педагог, наделенный профессиональной интуицией. Многие методы и технологии такого воспитания опирались на эту интуицию, организуя воспитательную работу в системе «субъект – объект». Данный подход исключает устремление воспитуемого к самовоспитанию и саморазвитию, умаляя его потенциал. Личность педагога при этом занимает главенствующую позицию. Современные подходы к воспитанию отличаются своей направленностью на воспитуемого. Каждый из подходов имеет свои принципы и свой фокус внимания на разных аспектах организации воспитательного процесса. Системный и синергетический подходы изучают личность воспитуемого в системе, устанавливают взаимосвязи и взаимовлияние между субъектами воспитания, благодаря чему усиливается педагогический эффект. Герменевтический и философско-антропологический подходы ориентированы на исследование феномена человека, осмысление и понимание природы воспитуемого. Благодаря акмеологическому и личностно-ориентированному подходам воспитательная работа может быть выстроена с учетом сенситивного периода воспитуемых, понимания и устремления к пиковым возрастным границам возможностей личностного развития. Деятельностный, вариативно-модельный и ситуационный подходы раскрывают ценность совместной деятельности педагога и воспитуемого. Социокультурный подход призван сохранить межпоколенные связи, культурные традиции, что актуально во все времена. Компетентностный подход – один из ведущих современных подходов, поскольку интегрирует обучение и воспитание, способствует социализации личности. Особое значение он имеет для профессионального образования.

Не умаляя значение каждого из рассмотренных методологических подходов к организации воспитательной работы, невозможно не отметить, что ни один из них не учитывает изменения, произошедшие в жизнедеятельности и мировосприятии современного общества в связи с появлением цифровых технологий, и тем более не отвечает на вопрос «Как воспитывать современного человека в новых цифровых реалиях?»

На фоне этого особое место в современной педагогике занимает киберонтологический подход, первостепенной задачей которого является социализация

современных обучающихся к цифровой среде. Организация воспитательной работы с помощью цифровых технологий способствует развитию творческого мышления, дает возможность обучающимся самим создавать воспитывающую среду, формируя при этом субъектность. При этом необходимо тщательно изучить вопросы влияния цифровых технологий на человека, устранив или минимизировав возникновение угроз психическому, физическому и социальному здоровью.

Обновление методов, форм, технологий, средств воспитательной работы, определение ее ориентиров – вот первостепенные задачи, стоящие перед педагогикой в условиях цифровой трансформации образования.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 1111 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства РУ, 2017. № 6.
2. М.Ахмедшаева, Ф.Мухитдинова, Ш.Сайдуллаев, Ш.Хайитов Politico legal doktrines of Amir Temur and actualite of stading “The constitution of Timur”. International Journal of Humanities and Social sciences. India. 2019, P.62-65
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно – целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. –М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004г.
4. Mukhitdinova F.A., Agzamhodzhaeva S.S. . Идеи и учения к концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в Узбекистане (33-43) // . PDF архив. ; ():- . 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.61.72
5. Воспитание молодежи: история и развития, проблемы и пути решения... <https://esa-conference.ru>
6. Антипина Е.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ // 7.Современные проблемы науки и образования. 2024. № 5. ;
7. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33734> (дата обращения: 15.06.2025).
8. DOI: <https://doi.org/10.17513/spno.33734>